

УДК [347.998.85:[347.942:004.087]-049.34-044.77](477)

Йосифович Н.-Л.Д. –

аспірант кафедри адміністративного права та
адміністративного процесу
Львівського державного університету внутрішніх справ
nazar.yosyfovych@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-5013-9356>

N.-L.D. Yosyfovych –

PhD student of the Department of
Administrative Law and Administrative Procedure
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska street, Lviv, Ukraine, 79007)
nazar.yosyfovych@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-5013-9356>

Особливості зберігання та повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві

У статті проаналізовано особливості зберігання та повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві. Вивчення рішень Вищої ради правосуддя, наказів Державної судової адміністрації України, а також судової практики дозволило встановити, що особливістю електронних доказів є їх форма зберігання та передавання, яка відрізняється від матеріальних доказів (наприклад, письмових документів), що вимагає спеціальних процедур поводження з такими доказами, щоб забезпечити їх автентичність та цілісність після повернення.

З'ясовано, що чинне законодавство не містить детальної регламентації порядку повернення саме електронних доказів, що створює виклики для судової практики, а сам процес повернення електронних доказів в адміністративному судочинстві України стикається з низкою проблем, зумовлених як юридичними прогалинами, так і технічними перешкодами. Зокрема, немає чіткого визначення, яким чином електронні докази повинні бути повернуті сторонам – на яких носіях або у якому форматі, що призводить до різних тлумачень і неузгодженого застосування закону. Встановлено, що законодавством не визначено вимог до збереження автентичності електронних доказів під час їх повернення. Оскільки електронні докази є вразливими до змін або модифікацій, судова практика повинна включати механізми, які б забезпечували їх незмінність як під час, так і після повернення учасникам процесу. Відсутність таких вимог призводить до правової невизначеності.

Акцентовано увагу на обмеженій функціональності Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що ускладнює зберігання та огляд великих обсягів електронних доказів. Зроблено висновок, що поточні технічні обмеження, такі як неможливість відкрити декілька файлів одночасно та обмеження щодо розміру файлів, перешкоджають ефективному поводженню з електронними доказами.

Ключові слова: електронні докази, зберігання оригіналів електронних доказів, повернення оригіналів електронних доказів, адміністративне судочинство, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, електронний суд.

N.-L.D. Yosyfovych Peculiarities of Storage and Return of Original Electronic Evidence in Administrative Proceedings

The peculiar aspects of storage and return of original electronic evidence in administrative proceedings is analyzed in the article. The study of the decisions of the High Council of Justice, orders of the State Judicial Administration of Ukraine, and case law has made it possible to establish that the specific feature of electronic evidence is its form of storage and transfer, which differs from material evidence (e.g., written documents), and this requires special procedures for handling such evidence to ensure its authenticity and integrity upon return.

It is found that current legislation does not contain detailed regulation of the procedure for returning electronic evidence, which creates challenges for judicial practice, and the process of returning electronic evidence in administrative proceedings in Ukraine faces a number of problems caused by both legal gaps and technical obstacles. In particular, there is no clear definition of how electronic evidence should be returned to the parties - on what media or in what format, which leads to different interpretations and inconsistent application of the law. It is revealed that the legislation does not specify requirements for preserving the authenticity of electronic evidence upon its return. As electronic evidence is vulnerable to changes or modifications, the case law should include mechanisms to ensure its integrity both during and after return to the parties to the proceedings. The absence of such requirements leads to legal uncertainty.

Attention is focused on the limited functioning of the Unified Judicial Information and Telecommunication System, which makes it difficult to store and review large volumes of electronic evidence. It is concluded that current technical limitations, such as the inability to open multiple files at the same time and file size restrictions, prevent the effective handling of electronic evidence.

Recommendations are made regarding the need to improve the Code of Administrative Procedure of Ukraine and the Law of Ukraine 'On Electronic Documents and Electronic Document Management'.

Keywords: *electronic evidence, storage of original electronic evidence, return of original electronic evidence, administrative proceedings, Unified Judicial Information and Telecommunication System, e-court.*

Постановка проблеми. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів є ключовими аспектами, що гарантують їх цілісність і надійність під час судового процесу. Національне законодавство встановлює загальні норми щодо електронних доказів, зокрема електронних документів, і визначає процедури їх створення, зберігання та використання. Однак чіткого нормативного закріплення порядку зберігання і повернення оригіналів електронних доказів досі не проведено. Практика показує, що специфічні особливості електронних доказів ускладнюють роботу з ними, створюють труднощі для учасників судового процесу, а також здатні спричинити затримки в розгляді справ у адміністративних судах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика електронних доказів була предметом дослідження таких вчених: С.О. Белікова, В.В. Ботвинника, В.А. Будкевича, М.Ю. Вербицької, І.В. Вернидубова, О.В. Гарана, К.А. Гурковської, І.Г. Козинець, А.Я. Кравченко, А.А. Манжула, О.Б. Мороз, А.М. Найченко, Ю.М. Нечипорука, В.В. Самонової та ін. Проте дослідження електронних доказів у системі доказів в адміністративному судочинстві носять фрагментарний характер та потребують більш ґрунтовного вивчення.

Невирішені раніше проблеми. Проблемні питання зберігання та повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві ніколи не ставали об'єктом окремих наукових досліджень.

Деякі вітчизняні вчені такі як В.В. Самонова акцентували увагу на особливій вразливості електронних доказів до пошкоджень або знищення, що потребує додаткових механізмів правового захисту [1, с. 169]. Ю.М. Нечипорук наголошував на необхідності оновити комп'ютерну базу й удосконалити рівень співробітників суду [2, с. 141]. Однак жодних комплексних пропозицій, спрямованих на покращення нормативно-правового регулювання процедур зберігання та повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві, так і не було сформульовано.

Метою статті є аналіз особливостей зберігання та повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві України та розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання зазначених процедур.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) електронні докази охоплюють різні типи інформації, представленої у вигляді електронних документів, які можуть включати текстові файли, зображення, відео та аудіозаписи, бази даних, веб-сторінки тощо. Оригінали електронних доказів зберігаються судом на фізичних (матеріальних) носіях таких як USB-накопичувачі, DVD-диски або карти пам'яті [3]. Зокрема, електронні докази можуть зберігатися в електронних базах даних, таких як Єдина судова

інформаційно-телекомунікаційна система (далі – ЄСІТС).

Варто зазначити, що КАС України не містить вказівки про можливість копіювання або зміни матеріального носія електронного доказу, у зв'язку з чим існує потреба в чіткому законодавчому врегулюванні цього питання та інших важливих аспектів, таких як переведення паперових документів в електронний формат у судовому діловодстві. Як зазначають співробітники Міністерства юстиції України, ця щоденна потреба досі не отримала належного законодавчого закріплення [4].

На нашу думку, чіткі правила мають визначати вимоги до якості сканування, форматів файлів і обов'язкової наявності метаданих, визначати необхідне програмне забезпечення та встановлювати послідовний порядок дій при копіюванні електронних доказів, щоб запобігти будь-яким змінам або втраті інформації. Впровадження цих нововведень забезпечило б цілісність доказів у матеріалах справи та автентичність електронних доказів, запобігаючи несанкціонованим змінам або втратам даних. Крім того, автоматизація цих процесів підвищить прозорість і прискорить розгляд справи, зменшить витрати на закупівлю канцелярських товарів та зберігання архівних документів, а також спростить доступ до процесуальних документів для всіх учасників справи. Що згодом оптимізує роботу суду та зробить судочинство більш ефективним та сучасним.

Відповідно до Положення про порядок функціонування ЄСІТС ця система сприяє проведенню судових слухань за допомогою відеоконференцій. Підсистема

відеоконференцзв'язку дозволяє вести запис судових засідань та подавати документи (як письмові так і електронні) в режимі реального часу під час цих засідань, що дозволяє суду оперативно отримати оригінал електронного доказу, якщо у цьому виникне потреба. Однак, максимальний розмір файлу, який можна завантажити через систему ЄСІТС становить 95,8 МБ [5], що може стати перешкодою при завантаженні довгих аудіо- або відеозаписів. Зазначене технічне обмеження підкреслює необхідність постійного вдосконалення функціональності системи для забезпечення надійного зберігання електронних доказів у адміністративних судах.

Важливим аспектом зберігання електронних доказів в адміністративному судочинстві є визначення строків їх зберігання. Відповідно до частин 1, 2 ст. 100 КАС України, оригінали або копії електронних доказів зберігаються у матеріалах справи в суді [3]. Відповідно до Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України № 1087/750-17, всі матеріальні носії електронних доказів, разом з іншими речовими доказами, повинні зберігатися у матеріалах справи протягом усього встановленого строку [6]. Цей Перелік встановлює строки зберігання не лише самих справ, а й окремих документів та речових доказів, які після завершення строку зберігання можуть бути знищені. Причому ці правила поширюються на різні типи доказів, включаючи електронні. Матеріальні носії інформації зберігаються до моменту завершення розгляду справи, після чого підлягають знищенню або поверненню зацікавленим сторонам за відповідним запитом.

Судді та інші учасники процесу можуть у будь-який час отримати доступ до наявних у справі доказів через підсистему «Електронний суд», що входить до складу ЄСІТС. Згідно з Положенням про порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС, затвердженому рішенням Вищої ради правосуддя № 1845/0/15-21 від 17 серпня 2021 року, електронні докази та процесуальні документи зберігаються на серверах, що підтримують функціонування системи. Підсистема «Електронний суд» забезпечує можливість подавати, зберігати та відстежувати рух процесуальних документів, включаючи електронні докази [5]. ЄСІТС також виконує функцію збереження документів в електронному архіві, що забезпечує їх довготривале зберігання. Після завершення судових розглядів електронні документи та докази, включаючи процесуальні документи, можуть бути збережені у цьому архіві для можливого подальшого використання, зокрема у випадках апеляції чи касації. Це знижує ризик втрати або пошкодження важливих доказів у довгостроковій перспективі.

Однак незважаючи на тривалу розробку і багато років практичної апробації, функціональність модуля ЄСІТС «Електронний

суд» залишається далеко не ідеальною. Наприклад, суддя не може відкрити в електронному суді два документи одночасно й відповідно не має можливості ні порівняти ці документи на екрані свого службового комп'ютера, ні здійснити без залучення спеціаліста їх синхронну демонстрацію, щоб ознайомити з ними, під час судового засідання, учасників справи. У результаті суддя повинен або роздрукувати документи самостійно, або чекати, поки це зробить уповноважена на це особа з числа працівників апарату суду. На нашу думку, зазначений недолік програмного забезпечення слід усунути, щоб спростити роботу з електронними доказами і пришвидшити розгляд справ.

Документи, що надійшли до електронного суду, зокрема електронні докази, автоматично сортуються за папками, пов'язаними з конкретною адміністративною справою. Знаючи номер справи, суддя може зайти до папки цієї справи, перейти до потрібного йому підкаталогу, наприклад «Відзив на позовну заяву» й ознайомитись із самим відзивом та прикріпленими до нього файлами. Усі папки автоматично розташовуються у хронологічному порядку починаючи із тих, що надійшли останніми. Проблемним моментом на цьому етапі є те, що файли у папках зберігаються під назвою, яку їм дав учасник процесу, що їх відправив. Якщо він назвав їх наприклад, «1», «2», «3» тощо, то під такою назвою файли і будуть знаходитись у електронному суді. Дати їм іншу назву вже ніхто не зможе. Отже, щоб знайти потрібний документ, судді прийдеться або запам'ятовувати назви всіх документів у папці, що із зрозумілих причин неможливо, або кожного разу відкривати файли по одному. Єдина підказка яка доступна судді, окрім назви файлу, це його розширення (тип файлу), адже розмір окремого файлу чи архіву з файлами програма не показує, змінити назву файлів чи розташувати їх у іншому порядку – не дозволяє.

Також варто звернути увагу на те, що основні процесуальні документи, такі як позовна заява, відкриваються в електронному суді відразу при зверненні до них. А додатки до позовної заяви відкриваються в окремому вікні, шляхом натискання на спеціальну піктограму у вигляді стилізованого ока, розташовану ліворуч від кнопки «завантажити». Темний колір «ока»

означає, що з текстовим документом, фото чи відео можна відразу ознайомитися. Світлий – що файл запаковано у архів і для перегляду його необхідно спочатку завантажити на комп'ютер з якого користувач зайшов у електронний суд.

Зазначені вище програмні обмеження створюють певні складнощі, як для уповноваженої особи з числа працівників апарату суду, яка відповідно до своїх посадових обов'язків, зобов'язана роздрукувати документи, що надійшли до електронного суду так і для судді, який веде справу.

Також окремо слід зазначити, що програма побудована таким чином, що дозволяє учасникам справи порушувати процесуальні правила подання позовної заяви. Непоодинокі випадки коли позивач, при поданні позову через електронний суд, ігнорує спеціальний шаблон для подання позову, а діє наступним чином: роздруковує позов, підписує його кульковою ручкою, сканує (фотографує), накладає на цей документ електронний цифровий підпис, а потім прикріплює цей файл у якості позовної заяви. У той час як процедура передбачає або використання шаблону електронного суду або паперову форму позову, яка подається до суду особисто, поштою чи кур'єром. Відповідно ця недосконалість програми призводить до того, що суддя, виявивши позов поданий без додержання вимог, вимушений витратити час на постановлення ували про залишення цієї позовної заяви без руху.

Скільки б не було додано до справи носіїв з електронними доказами, всі вони відповідно до КАС України зберігаються у матеріалах справи. Секретар судового засідання вклеює до внутрішньої частини обкладинки справи паперовий конверт, у якому і зберігаються диски, карти пам'яті тощо. Таким чином збереження електронних доказів вже восьмий рік знаходиться у прямій залежності від міцності картону з якого зроблено обкладинку справи. Однак, останнім часом у справах про адміністративні правопорушення почала виникати нова практика, коли замість десятка DVD-дисків з відеозаписами, що підтверджують факт вчинення адміністративного проступку, до матеріалів справи додається карта пам'яті на 16 гігабайт, на якій і містяться всі необхідні відеофайли. Ця карта так само зберігається у вклеєному конверті, але порівняно із пачкою

дисків, має значно меншу вагу, що знижує ризик її втрати через розірвання паперу (картону). Таким чином постійний розвиток технологій збереження даних та поява SD-карт з все більшим об'ємом пам'яті призводить до суттєвого спрощення як роботи з електронними доказами так і їх наступного зберігання.

На нашу думку, зберігання електронних доказів в адміністративному судочинстві має відбуватися із дотриманням ключових умов щодо безпеки, доступності, довговічності і можливості перевірки, які є важливими для збереження цілісності доказів і забезпечення справедливої судового розгляду справи.

Перш за все, однією з найважливіших умов та особливостей зберігання електронних доказів є забезпечення збереження їх автентичності. Оскільки електронні докази можна легко підробити, що може поставити під загрозу їх цілісність та надійність, важливо забезпечити зберігання доказів у спосіб, який дозволить зберегти їх оригінальну форму та зміст. Цього можна досягти за допомогою цифрових підписів, шифрування та міток часу, які можуть підтвердити достовірність доказів, а отже підтвердити їх справжність. Автентичність електронного доказу означає, що електронний документ має бути створений конкретною особою чи організацією в певний час, що піддається перевірці. Використання КЕП та шифрування дозволяє переконатися, що документ залишається незмінним після його підписання. Судді можуть перевіряти автентичність документів за допомогою ЄСІТС, що допомагає мінімізувати ризик їх підробки або фальсифікації. Крім того, електронні копії документів, що залишаються в матеріалах справи, також підписуються суддею або іншим уповноваженим представником суду для забезпечення їхньої достовірності.

Наприклад, судова практика показує, що суди часто відмовляються визнавати копії електронних доказів, якщо не може бути підтверджено їх походження або достовірність. Як зазначено у рішенні Верховного Суду України від 31 жовтня 2019 року, у справі № 404/700/17, відсутність оригінального запису та записуючого пристрою унеможливило встановлення автентичності копії відеозапису. Це ставить під сумнів допустимість таких доказів [7].

Іншою істотною умовою зберігання електронних доказів є те, що вони мають бути доступними для всіх учасників судового процесу. Зокрема вони повинні бути доступні для перевірки та дослідження залученими сторонами та судом протягом усього розгляду справи.

Як вже зазначалося вище, система «Електронний суд» забезпечує постійний доступ до електронних доказів, дозволяючи суддям та іншим учасникам процесу у будь-який момент часу отримувати інформацію про рух документів та їх стан. Така можливість полегшує ефективний огляд та сприяє аналізу доказів, що є критично важливим для встановлення фактів і прийняття обґрунтованого рішення у справі. Крім того, наявність доступу до електронних доказів дозволяє сторонам ефективно готуватися до захисту своєї позиції.

Оскільки електронні докази можуть зберігатися в різних форматах, таких як електронні листи, документи та аудіовізуальні записи, що може ускладнити їх отримання та доступ, вкрай важливо забезпечити зберігання доказів у форматі, який є зручним для роботи. Цього можна досягти за допомогою використання стандартизованих форматів, таких як PDF або JPEG, які можна легко відкривати та переглядати за допомогою загальнодоступного програмного забезпечення.

Безпека є ще одним важливим аспектом зберігання електронних доказів. Електронні докази можуть бути вразливими до кібератак, витоку даних та інших форм несанкціонованого доступу. Тому дуже важливо зберігати електронні докази в безпечному середовищі, яке запобігає несанкціонованому доступу, зміні або видаленню. Цього можна досягти за допомогою брандмауерів, систем виявлення вторгнень і засобів контролю доступу, які надають доступ лише авторизованому персоналу. Крім того, слід регулярно створювати резервні копії доказів, щоб запобігти втраті даних у разі аварії чи збою системи. Варто зазначити, що система ЄСІТС вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних доказів. Зокрема, адміністратор ЄСІТС відстежує та контролює дії користувачів, тим самим мінімізуючи ризики втрати або несанкціонованої модифікації інформації під час зберігання. Крім того, у разі передачі документів, в тому числі електронних доказів, між судами або між судом

та учасниками процесу, система використовує технології шифрування та захисту даних, що гарантує безпеку передачі та зберігання таких документів. Це особливо важливо, коли мова йде про конфіденційну інформацію.

Ще однією важливою особливістю зберігання електронних доказів є масштабованість системи зберігання даних. Справи, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства, можуть включати великі обсяги доказів, які може бути важко зберігати та керувати ними. Тому вкрай важливо переконатися, що система зберігання є масштабованою та здатна вмещувати та обробляти великі обсяги доказів. Гнучкі та масштабовані параметри, необхідні для досягнення цієї мети можуть надати хмарні сховища [8].

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», електронні докази повинні зберігатися з урахуванням вимог інформаційної безпеки, що включає в себе захист від витоків інформації, її втрати або несанкціонованої модифікації [9]. У зв'язку з цим забезпечення фізичної безпеки серверів, на яких зберігаються докази, а також надійність програмного забезпечення, що використовується для зберігання та обробки цих доказів, є вирішальним.

Забезпечення цілісності доказів під час повернення має першочергове та водночас вирішальне значення для збереження їх доказової сили. Це передбачає впровадження заходів для захисту доказів від змін, пошкоджень чи компрометації. Методи підтримки цілісності електронних доказів, на думку С.Барбашина, включають використання захищених протоколів передачі даних, шифрування та заходів фізичної безпеки, таких як упаковка, що захищає від несанкціонованого доступу [10].

Процес повернення електронних доказів також має свої особливості та складності. Повернення відбувається після того, як суд завершить судовий розгляд справи, і передбачає повернення оригіналів електронних доказів, які учасники надали під час її розгляду. Така процедура передбачена як частина загального механізму поводження з доказами у судовій практиці. Згідно з ч. 2 ст. 100 КАС України, докази, що були подані суду в електронному

вигляді, можуть бути повернені після завершення розгляду справи за заявою особи, що їх подала, якщо суд вирішив, що вони більше не потрібні для виконання судового рішення [3]. Ця норма застосовується до всіх форм електронних доказів.

Важливо розуміти, що таке повернення може відбутися лише після того, як суд дослідить вказаний доказ (якщо це не вплине на хід розгляду справи), або після того, як рішення набере законної сили. Варто підкреслити, що повернення матеріальних носіїв з копіями електронних доказів до стадії дослідження судом на етапі відкриття провадження не передбачено нормами КАС України. До такого висновку дійшов Дніпропетровський окружний адміністративний суд у рішенні від 19 лютого 2020 року у справі № 160/1154/20 [11]. Ми повністю погоджуємося з висновком суду. Адже такий підхід гарантує належне дослідження доказів і забезпечує їх збереження до завершення процесу розгляду справи. Автори науково-практичного коментаря Кодексу адміністративного судочинства України за редакцією Д.В. Журавльова, коментуючи зміст ст. 100 КАС України зазначають, що «зберігання та повернення електронних доказів мало чим відрізняється від інших доказів. З поправкою на специфіку самого доказу» [12, с. 118]. У чому полягають ці незначні відмінності та яку саме поправку слід застосовувати текст коментаря не розкриває. Тому ми були вимушені провести власне дослідження практики повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві.

Оформленням адміністративної справи займається секретар судового засідання, саме на нього покладається обов'язок виготовлення копії електронного доказу або виписки з нього. Апарат суду забезпечує секретаря судового засідання достатньою кількістю DVD-дисків на яких ці копії (виписки) у подальшому будуть зберігатися у матеріалах справи. На практиці це відбувається наступним чином: секретар судового засідання виготовляє копію (виписку) й передає її на перевірку судді, який веде цю справу; суддя, здійснивши перевірку, засвідчує цю копію (виписку) своїм ЕЦП і повертає секретарю; секретар записує засвідчені ЕЦП файли на DVD-диск і вкладає його до паперового конверту, вклеєного до внутрішньої частини обкладинки

справи. В теорії суддя може ще провести додаткову перевірку для впевненості у тому, що усі копії (виписки) у повному обсязі були записані на диск, а також те, що під час запису файли не були пошкоджені. Лише після цього матеріальний носій з оригіналом електронного доказу може бути повернуто особі, яка раніше надала суду оригінал електронного доказу.

Якщо особа, яка подала до суду матеріальний носій з оригіналом електронного доказу, не подала заяви про його повернення, носій залишається на зберіганні у матеріалах справи до тих пір, поки не сплине встановлений законом строк для зберігання цієї справи. Після чого він разом із справою підлягає знищенню. Відсутність вчасно поданого запиту на повернення може бути пов'язано з тим, що сторона не відразу усвідомлює важливість повернення оригіналу електронного доказу. Це приводить нас до думки про доцільність запровадження механізму автоматизованого інформування через електронний кабінет осіб, які раніше подали електронний доказ, про те що наближається час знищення матеріального носія. А також про те, що вони можуть до певної дати подати заяву на його повернення.

Особливістю електронних доказів є їх форма зберігання та передавання, яка відрізняється від матеріальних доказів (наприклад, письмових документів). Це вимагає спеціальних процедур поводження з такими доказами, щоб забезпечити їх автентичність та цілісність навіть після повернення. Однак, чинне законодавство не містить детальної регламентації порядку повернення саме електронних доказів, що створює виклики для судової практики. Отже, процес повернення електронних доказів в адміністративному судочинстві України стикається з низкою проблем, зумовлених як юридичними прогалинами так і технічними перешкодами.

Для забезпечення ефективного функціонування процесу повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві України, на нашу думку, необхідно розпочати ряд реформ та запровадити низку механізмів, для мінімізації ризиків та ліквідації прогалин у правовому регулюванні, а саме:

- внести зміни до КАС України або розробити підзаконні акти, які чітко регламентують та окреслюють процедуру

повернення електронних доказів. Це включатиме визначення прийнятних (допустимих) форматів подання і повернення доказів, встановлення технічних вимог до носіїв та стандартів зберігання;

- запровадити механізми забезпечення автентичності доказів. Щоб зменшити ризики зміни або втрати автентичності електронних доказів, важливо запровадити методи перевірки автентичності перед процесом повернення. Ці технології дозволять перевірити, чи докази не були змінені після подання до суду.

На підставі викладеного можемо зробити висновок, що дослідження порядку зберігання та повернення оригіналів електронних доказів в адміністративному судочинстві України виявило низку проблем та викликів, які потребують вдосконалення на законодавчому рівні. Передусім, законодавство, що регулює сферу електронних доказів, потребує вдосконалення та вимагає чіткішого нормативного закріплення процедур їх подання, зберігання і повернення. Адже незважаючи на існування загальних положень у КАС України та Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг», відсутність конкретних технічних вимог до матеріальних носіїв та форматів електронних доказів створює ризики виникнення різної практики в судах.

Важливим аспектом є забезпечення автентичності та цілісності електронних доказів. Недостатнє регулювання процесу автентифікації під час повернення раніше поданих сторонами доказів також вимагає подальших законодавчих дій, зокрема впровадження криптографічних методів для захисту електронних доказів.

Однією з ключових проблем залишається обмежена функціональність системи ЄСІТС, що ускладнює зберігання та огляд великих обсягів електронних доказів. Поточні технічні обмеження, такі як неможливість відкрити декілька файлів одночасно та обмеження щодо розміру файлів, перешкоджають ефективному поводженню з електронними доказами. Підвищення масштабованості та автоматизації системи могло б значно покращити та пришвидшити процес оцінки доказів й, відповідно, розгляд адміністративних справ.

Таким чином, вдосконалення національного законодавства щодо зберігання та повернення оригіналів електронних доказів, а

також впровадження сучасних технологій і міжнародних практик, здатне підвищити ефективність адміністративного судочинства в Україні та сприяти кращому захисту прав сторін у справах, де використовуються електронні докази.

Висновки. З метою чіткої регламентації процедури повернення оригіналів електронних доказів пропонуємо внести зміни до КАС України, що встановлюватимуть єдині стандарти зберігання та повернення електронних доказів, включаючи допустимі формати для подачі та повернення, технічні вимоги до матеріальних носіїв, а також процедури перевірки автентичності доказів при їх поверненні. Здійснити реалізацію зазначеного можливо шляхом доповнення статті 100 КАС України частиною 3 такого змісту: «Електронні докази, надані суду на матеріальних носіях, підлягають поверненню сторонам на тих самих носіях або у форматі, затвердженому судом, після завершення судового розгляду, за умови перевірки їхньої автентичності шляхом використання цифрових підписів чи інших криптографічних засобів».

Варто запровадити стандарти для процедури переведення паперових документів в електронний формат. Зокрема, внести зміни до Закону України «Про електронні документи та

електронний документообіг», додавши до Розділу II, який присвячений електронним документам статтю 8-1 «Стандарти переведення паперових документів в електронний формат», наступного змісту: «Паперові документи, що підлягають оцифруванню, повинні скануватися з мінімальною роздільною здатністю 300 dpi та зберігатися у форматі PDF з використанням метаданих, що ідентифікують дату і час створення електронної копії, а також особу, що здійснила оцифрування. Усі електронні копії повинні бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом».

Вбачається доцільним здійснити автоматизацію процесів в системі ЄСІТС. Оскільки існують технічні обмеження системи, такі як нездатність відкривати декілька файлів одночасно, слід вдосконалити функціональність програмного забезпечення для оптимізації роботи з електронними доказами. Також варто запровадити масштабованість зберігання даних шляхом впровадження хмарних рішень для масштабованого та безпечного зберігання в ЄСІТС великих обсягів електронних доказів, що полегшить доступ до доказів та забезпечить їх захист від технічних збоїв та втрат інформації.

Список використаних джерел:

1. Самонова В. В. Електронні докази у системі доказів в адміністративному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук. Дніпро, 2022. 206 с.
2. Нечипорук Ю. М. Відповідальність за знищення електронних доказів в адміністративному судочинстві. *Держава та регіони. Серія: Право.* 2020. № 1 (67). Т. 1. С. 138-141. <https://doi.org/10.32840/1813-338x-2020.1-1.23>
3. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 6.06.2005 р. № 2747-VI. *Відомості Верховної Ради України.* 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.
4. Електронні докази в адміністративному судочинстві. URL: https://www.just-dnipro.gov.ua/?view=viewnews&page_id=1675 (дата звернення: 02.10.2024).
5. Про затвердження Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: Рішення Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 р. № 1845/0/15-21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text> (дата звернення: 02.10.2024).
6. Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання: Наказ Державної судової адміністрації України від 07.12.2017 р. № 1087. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1087750-17#Text> (дата звернення: 02.10.2024).
7. Постанова Верховного Суду України від 31.10.2019 р. у справі № 404/700/17. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/85390646> (дата звернення: 02.10.2024).
8. Kenneally E. E., Brown C. L. T. Risk sensitive digital evidence collection. *Digital Investigation.* 2005. Vol. 2, no. 2. P. 101–119. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.diin.2005.02.001>.

9. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр#Text> (дата звернення: 02.10.2024).

10 Барбашин С. Використання електронних доказів у суді – власний досвід. Вища школа адвокатури НААУ. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/vykorystannya-elektronnyh-dokaziv-u-sudi-vlasnyj-dosvid> (дата звернення: 02.10.2024).

11. Ухвала Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.02.2020 р. у справі № 160/1154/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87673864> (дата звернення: 02.10.2024).

12. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. Станом на 18 січня 2022 / за заг. ред. Журавльова Д. В. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2022. 440 с.

References:

1. Samonova V. V. Elektronni dokazy u systemi dokaziv v administratyvnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk. Dnipro, 2022. 206 s.

2. Nechyporuk Yu. M. Vidpovidalnist za znyshchennia elektronnykh dokaziv v administratyvnomu sudochynstvi. *Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo*. 2020. № 1 (67). Т. 1. S. 138-141. <https://doi.org/10.32840/1813-338x-2020.1-1.23>

3. Kodeks administratyvnoho sudochynstva: Zakon Ukrainy vid 6.06.2005 r. № 2747-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2005. № 35-36, № 37. St. 446.

4. Elektronni dokazy v administratyvnomu sudochynstvi. URL: https://www.just-dnipro.gov.ua/?view=viewnews&page_id=1675 (data zvernennia: 02.10.2024).

5. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok funktsionuvannia okremykh pidsystem Yedynoi sudovoi informatsiino-telekomunikatsiinoi systemy: Rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 17.08.2021 r. № 1845/0/15-21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text> (data zvernennia: 02.10.2024).

6. Pro zatverdzhennia Pereliku sudovykh sprav i dokumentiv, shcho utvoriuiutsia v diialnosti sudu, iz zaznachenniam strokiv zberihannia: Nakaz Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy vid 07.12.2017 r. № 1087. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1087750-17#Text> (data zvernennia: 02.10.2024).

7. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 31.10.2019 r. u spravi № 404/700/17. URL: <https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/85390646> (data zvernennia: 02.10.2024).

8. Kenneally E. E., Brown C. L. T. Risk sensitive digital evidence collection. *Digital Investigation*. 2005. Vol. 2, no. 2. P. 101–119. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.diin.2005.02.001>.

9. Pro zakhyst informatsii v informatsiino-telekomunikatsiinykh systemakh: Zakon Ukrainy vid 05.07.1994 r. № 80/94-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр#Text> (data zvernennia: 02.10.2024).

10 Barbashyn S. Vykorystannia elektronnykh dokaziv u sudі – vlasnyi dosvid. Vyscha shkola advokatury NAAU. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/vykorystannya-elektronnyh-dokaziv-u-sudi-vlasnyj-dosvid> (data zvernennia: 02.10.2024).

11. Ukhvala Dnipropetrovskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 19.02.2020 r. u spravi № 160/1154/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87673864> (data zvernennia: 02.10.2024).

12. Naukovo-praktychnyi komentar Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy. Stanom na 18 sichnia 2022 / za zah. red. Zhuravlova D. V. Kyiv: Vydavnychii dim “Profesional”, 2022. 440 s.